

Вих. № 211 від 04.03.2026 р.

Кабінету Міністрів України
Прем'єр-міністра України
01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 12/2
e-mail: citizensts@kmu.gov.ua

Копії:

Міністерству освіти і науки України
01135, м. Київ, пр. Берестейський,
e-mail: informzapyt@mon.gov.ua

Міністерству юстиції України
м. Київ, вул. Городецького, 13

Заявник: ГО «Львівський аналітичний дім» (код ЄДРПОУ 34167033) в особі керівника Олега Лозинського, кандидата психологічних наук.
Адреса: 79037, м. Львів, вул. Рубінова, 15/1
вайбер/вацап 0959173362
e-mail: lviv-forum@ukr.net

ЗАЯВА

про усунення дискримінації науково-педагогічних працівників ЗВО за професійною та майновою ознаками

Громадська організація «Львівський аналітичний дім», керуючись ст. 36 Конституції України, відповідно до практики ЄСПЛ та постанов Верховного Суду (справа № 800/401/17, зокрема, у справах щодо оскарження нормативних актів), статтями 1, 3, 21 Закону України «Про громадські об'єднання», а також статутними цілями організації щодо здійснення громадського контролю та аналізу державної політики у сфері освіти і науки, провела громадський аналіз **Постанови КМУ №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»**.

Відповідно до Закону України «Про громадські об'єднання», громадські організації мають право захищати права та інтереси не тільки своїх членів, а й права та інтереси професійної спільноти від дискримінаційних вимог у сферах, визначених їх статутом та порушують публічний інтерес.

Аналіз п.38 Постанови КМУ №1187 здійснено з метою захисту прав та професійних інтересів науково-педагогічних працівників, а також недопущення системної дискримінації у сфері освіти.

Виявлено, що вказані Ліцензійні умови **протиправно покладають на науково-педагогічних працівників обов'язок за власні кошти фінансувати державні вимоги – вартісні редакційно-видавничі та перекладацькі витрати публікацій в періодичних виданнях категорії «А» та «Б» без жодних механізмів компенсації цих витрат з боку бюджету, ЗВО чи інших джерел (дивись: п.38. 1) наявність не менше п'яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection).**

Вказана Ліцензійна умова – є **системною дискримінацією** та порушенням прав невизначеного кола осіб (науково-педагогічних працівників ЗВО України), що змушує витратити значну частину заробітної плати НПП (від 1500 до 15000 грн за одну публікацію) для виконання ліцензійних вимог держави. Це є порушенням публічного порядку, оскільки держава в особі КМУ та МОН перекладає свої зобов'язання з фінансування науки на плечі окремих громадян, що суперечить чинному законодавству України.

Вказана Постанова :

1. Порушує ст.24, ст.43 Конституції України:

Відповідно до ст. 24 Конституції України, громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками майнового стану або іншими ознаками. Стаття 2-1 «Кодексу законів про працю України»

України прямо забороняє будь-яку дискримінацію у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, залежно від майнового стану чи роду занять.

2. Порушує ст. 1 Першого протоколу до «Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод» (ЄКПЛ).

Відповідно до практики ЄСПЛ, заробітна плата та законні сподівання на її отримання є «майном» у розумінні Першого протоколу.

Примус НПП за власний кошт фінансувати державні ліцензійні вимоги (публікації) без механізму компенсації є непропорційним втручанням у право на мирне володіння майном.

Це покладає на НПП *«надмірний індивідуальний тягар»*, оскільки держава і ЗВО перекладають свої витрати на забезпечення освітнього процесу безпосередньо на НПП, що є формою протиправного позбавлення власності (доходу).

3. Системно дискримінує окрему категорію громадян за професійною ознакою (Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» № 5207-VI).

МОН створило умови, за яких група працівників (НПП) перебуває у менш сприятливому становищі порівняно з іншими представниками бюджетної сфери (судді, поліцейські чи лікарі не зобов'язані за власний кошт оплачувати державні реєстри, паливо для службового автомобіля, бланки чи медичні препарати і т.п. для виконання своїх службових обов'язків). Натомість НПП зобов'язані за власні кошти купувати вартісні послуги приватних видавництв наукових журналів, щоб відповідати критеріям МОН (оскільки безкоштовних державних видавництв наукових журналів або немає взагалі, або їх кількість нікчемна для тисяч науково-педагогічних працівників країни). Це є *прямою дискримінацією за ознакою роду занять та майновим станом*.

4. Порушує ст. 94, ст. 141 «Кодексу законів про працю України», ст. 25 Закону України «Про оплату праці», ст. 4 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».

Обов'язок забезпечити працівників знаряддями та засобами (зокрема фінансовими), необхідними для виконання роботи, лежить на роботодавцеві (МОН, ЗВО).

Публікація результатів дослідження в наукових журналах категорії «А» і «Б» є частиною робочого процесу НПП. Вимагаючи результат, але не фінансуючи «платформу» для його оприлюднення, МОН порушує норми трудового права.

Оскільки публікація в журналах Категорії «Б» коштує від 1500 грн, а Категорії «А» коштує від 15000 грн, виконання норми (5 статей) поглинає критичну частку доходу, що є *прихованим стягненням* із заробітної плати, що заборонене ст. 25 Закону України «Про оплату праці».

Заробітна плата в розмірі 16000-20000 грн (на руки) є джерелом існування НПП та їх сімей. Незаконна вимога в Ліцензійних умовах вказаної Постанови здійснювати «фінансування» вартісних наукових публікацій НПП для підтвердження свого права на роботу, позбавляє їх значної частини законної винагороди за працю, ставить їх сім'ї на межу фізіологічного виживання (всупереч Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»).

5. Суперечить стандартам ЄС: практика ЄС передбачає відшкодування витрат на публікації (АРС) за рахунок бюджету проектів або установ, а не з особистих коштів працівника. Угода про асоціацію України з ЄС передбачає, що держава взяла на себе зобов'язання реформувати законодавство для зближення з політикою ЄС у сфері наукових досліджень та інновацій. Статус України як асоційованої країни в «Horizon Europe» зобов'язує її офіційно брати участь у програмі на рівних умовах з країнами-членами ЄС, що передбачає впровадження європейських практик фінансування наукових результатів.

14.02.2026 р. громадська організація «Львівський аналітичний дім» звернулася до Міністерства освіти і науки (МОН) України із запитом (вих. № 208, поштове відправлення Укрпошти №7900800591372, запит вручено 18.02.2026 р.) щодо надання економічного обґрунтування ліцензійних вимог до науково-педагогічних працівників. Станом на сьогодні відповіді від МОН немає.

На основі викладеного і керуючись ст. 22, ст. 24, ст. 34, ст.36, ст. 40, ст. 43, ст. 64 Конституції України; ст. 2, 5, 19, 25, 133, 150, 264 КАС України; ст. 3, ст. 13, ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»; ст. 1, ст. 3, ст. 21 Закону України «Про громадські об'єднання»; ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; ст. 94, ст. 141 «Кодексу законів про працю України» України; ст. 25 Закону України «Про оплату праці»; Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» № 5207-VI; ст.4 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» —

ПРОСИМО

- 1. Невідкладно зобов'язати Міністерство освіти і науки та Міністерство Юстиції привести Ліцензійні умови (п.38 Постанови КМУ №1187) у відповідність до норм Конституції України, Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», Кодексу законів про працю, Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», Угоди про асоціацію України з ЄС у сфері науки, оскільки в теперішньому формулюванні вони грубо порушують право на мирне володіння майном (доходом) науково-педагогічних працівників як професійної групи, містять прямі ознаки дискримінації за професійною та майновою ознаками.**
- 2. Невідкладно прийняти окрему Постанову про (100%) бюджетне фінансування (або з інших реалістичних джерел) оплати витрат за переклад наукових статей, редакційно-видавничі послуги в журналах категорії «А» Scopus/WoS та в журналах категорії «Б» для науково-педагогічних працівників ЗВО, що необхідні для виконання ліцензійних вимог провадження освітньої діяльності.**
- 3. Невідкладно затвердити прозорий порядок отримання грошової компенсації витрат за послуги наукового редагування, професійний переклад, видавничих витрат наукових публікацій в журналах категорії «А» Scopus/WoS та в журналах категорії «Б» для науково-педагогічних працівникам ЗВО.**

У випадку ігнорування цієї заяви ГО «Львівський аналітичний дім» залишає за собою право оскарження вказаних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в Адміністративному суді.

Додатки:

Копія запиту до МОН від 14.02.2026, фіскальний чек Укрпошти.

Керівник громадської організації
«Львівський аналітичний дім»

_____ О.М. Лозинський
М.П.